

CÓDIGO: (a rellenar por la organización)

Título del trabajo en español	PSICOMOTRICIDAD E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL A TRAVÉS DE LA PSICOMOTRICIDAD
Título del trabajo en inglés	PSYCHOMOTRICITY AND MULTIPLE INTELLIGENCES. THE DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL INTELLIGENCE THROUGH PSYCHOMOTRICITY
Autores (señalar nombre y apellidos completos)	OLIVER RAMOS ÁLVAREZ
Email contacto	oliver.ramos@unican.es
Centro de trabajo	UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

RESUMEN ESPAÑOL COMUNICACIÓN/PÓSTER

El trabajo de la psicomotricidad es el pilar básico para el desarrollo sensorial, motriz, cognoscitivo y social de los más pequeños de nuestra sociedad y de los centros educativos. Esta afirmación es el pilar básico del trabajo con los niños de educación infantil y edades previas.

Pero si fusionamos el concepto de psicomotricidad e inteligencias múltiples, podemos descubrir un nuevo escenario epistemológico siguiendo las ideas de Howard Gardner, el psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard que desarrollo el concepto de Inteligencias Múltiples. Gardner, describió que las personas no tenemos una única inteligencia, afirmación en la que coinciden otros muchos expertos como Goleman o Stemberg, y citando varias inteligencias las que completan a la persona.

En esta comunicación, desarrollaremos la vinculación existente entre la psicomotricidad y la inteligencia interpersonal estudiada por Howard Gardner. La inteligencia interpersonal se desarrolla como una herramienta fundamental para el desarrollo social, como una herramienta de comunicación con las personas que rodean al niño (familia, iguales, maestros...) y como una herramienta que sirva al niño para ser capaz de expresar sus emociones, estados de ánimo y habilidades sociales frente a otras personas, siendo desarrolladas desde el prisma de la psicomotricidad.

Palabras clave en español (3-5 palabras):

Psicomotricidad, inteligencia múltiple, interpersonal, educación infantil.

RESUMEN INGLÉS COMUNICACIÓN/PÓSTER

The work of psychomotricity is the basic pillar for development sensory, motor, cognitive and social development of the smallest of our society and schools. This statement is basic of working with pre-school children and pre ages.

But if we combine the concept of psychomotricity and multiple intelligences, we can discover a new epistemological of the ideas of Howard Gardner, a psychologist and professor at Harvard University who developed the concept of Multiple Intelligences. Gardner described that people did not have a single intelligence, a claim in that match many other experts as Goleman or Stemberg, citing multiple intelligences and completing the person.

In this communication, we will develop the link between psychomotricity and interpersonal intelligence studied by Howard Gardner. Interpersonal intelligence is developed as a fundamental tool for social development, as a communication tool with the person s around the child (family, peers, teachers ...) and as a tool to serve the child to be able to express their emotions, moods and psychomotricity against others, being developed from the perspective of the psychomotricity.

Palabras clave en inglés (3-5 palabras):

Psychomotor, multiple, interpersonal intelligence, early childhood education.

TEXTO DEL TRABAJO

Concepto y epistemología de la psicomotricidad: ¿Qué es la psicomotricidad y que aporta en el infante?

Tradicionalmente, el termino de psicomotricidad se ha separado en dos componentes: la “psico”, que hace referencia a la actividad psíquica con sus componentes: cognitivo y afectivo, y, por otro lado, “motricidad” haciendo referencia al movimiento. Es por ello que la psicomotricidad supone el movimiento corporal para el desarrollo integral de la persona. Es importante señalar que el termino integral, es el componente básico de esta comunicación y de sentido que el trabajo de la psicomotricidad tiene en los niños.

Martin Domínguez (2010) cita la estrecha relación que tienen estos dos componentes en un concepto global del individuo exponiendo el vínculo existente entre la actividad motriz y mental, dando lugar al significado primordial del término psicomotricidad.

Los comienzos de la psicomotricidad surgen como un método terapéutico y no educativo tal y como lo conocemos ahora fundamentalmente, que ayudase en el desarrollo de los niños/as que presentaran dificultades. Tal y como señalan Aucouturier y Lapierre (1977), tras ver los óptimos resultados, se consideró su uso para todos, tanto en entornos educativos como en múltiples contextos, incluyendo también gran variedad de edades. Hoy en día el trabajo de la psicomotricidad se extiende mucho más allá del trabajo con niños que tengan algún tipo de dificultad, sino como una herramienta más de desarrollo para el niño.

Entre los fines fundamentales de la educación, se pretende ofrecer a los niños los mejores apoyos para favorecer su desarrollo. Es en este preciso instante cuando la psicomotricidad comenzaría a verse como una práctica privilegiada que desempeña esa función. Además, de ser una metodología ideal para conseguir un proceso educativo integro.

El concepto de psicomotricidad ha sido, como muchos otros conceptos, un término que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y del desarrollo de diferentes estudios en esta materia. Podemos encontrar una gran variedad de definiciones de psicopedagogía, por lo que en esta comunicación voy a recoger algunas de las más significativas, clásicas hasta desarrollar los términos más actuales según los últimos estudios.

Comenzando por Ramos (1979) define la psicomotricidad como una práctica que tiende a favorecer a través del dominio del cuerpo la relación y la comunicación que el niño/a va a formar con el mundo que le rodea.

Berruezo (2000) como toda intervención educativa o terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del propio cuerpo. Bottini (2000) expone que cuando hablamos de psicomotricidad nos referimos a las producciones del sujeto, es decir, a las miradas, sonrisas, llantos, movimientos en tanto que gestos, juegos, lenguaje... teniendo lugar todas ellas en el cuerpo y en relación con el otro. O el concepto desarrollado por Pastor Pradillo (2007), que la entiende como el desarrollo de las complejas capacidades mentales se logra a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, y que por tanto, todos los rendimientos exigidos en el ámbito escolar a los niños hacen trabajar diferentes áreas o planos: cognitivas, intelectuales, sociales y afectivas.

En esta comunicación, y como está demostrado, vincularemos la estrecha relación existente entre motricidad e inteligencia, entre la acción y el pensamiento. Muchos y muy reconocidos autores de la psicología, el caso de Wallon (1942) o Piaget (1969), ya abordaron esta relación como aspecto fundamental en el desarrollo integral del infante. Wallon sostenía que el pensamiento nace de la acción para volver de nuevo a ella. Piaget (1969) por su parte, defendía que solo a través de la actividad corporal (el movimiento) el niño piensa, crea, aprende, afronta y resuelve problemas.

Elementos constitutivos de la psicomotricidad. Aspectos fundamentales.

El concepto de psicomotricidad, lleva implícitos muchos aspectos, tanto motrices como psicológicos, que es necesario vincular al concepto de psicomotricidad para poder comprenderlo desde todas las esferas posibles. Destacamos como los elementos más importantes el esquema corporal, la tonicidad muscular, la coordinación, el equilibrio, la lateralidad, orientación temporal y espacial, el ritmo y el control postural y respiratorio.

El esquema corporal, aspecto nuclear dentro del desarrollo psicomotor del niño, es el conocimiento que el niño tiene de su propio cuerpo, tanto de manera estática como el cuerpo en movimiento. Hernández Fernández (2008), afirma que con el desarrollo del niño irá adquiriendo conocimiento de su cuerpo y de las diferentes partes que lo forman y poder comunicarse y expresarse a través de su cuerpo de una manera eficiente con el paso del tiempo y de su desarrollo.

Pastor Pradillo (2007) define la tonicidad como el grado de tensión muscular que posee el niño siendo una variable diferente en cada uno de los músculos que forma el sistema muscular del niño, y que esta tonicidad difiere en cada niño en función de la estática y de la dinámica general del niño.

Bernaldo de Quirós (2006) (citando en: Hernández Fernández, 2008) aborda la coordinación como la expresión y control de la motricidad, pero únicamente de la motricidad voluntaria. Diferencia la coordinación dinámica general (CDG), la cual implica a todo el sistema musculo - esquelético, y por otro, diferencia la coordinación dinámica visomotriz (CDV), la cual necesita del sentido de la vista y una correcta percepción visual y el manejo eficaz en los movimientos de las manos.

Terán Flores (2011) aborda en profundidad el concepto del equilibrio. Lo define como una capacidad de controlar las diferentes posiciones del cuerpo, en movimiento o reposo, donde el cuerpo actúa contra la fuerza de gravedad.

La lateralidad es definido por Bernaldo de Quirós (2006) (citado en: Hernández Fernández, 2008) como la diferenciación progresiva en la precisión de movimientos entre los hemisferios corporales (izquierdo o derecho), lo cual tiene como correlato la correspondiente especialización del hemisferio cerebral opuesto, confirmando la lateralidad del niño.

Para Hernández Fernández (2008), la orientación espacial permite al niño crear una percepción del espacio que le permita interactuar sobre los diferentes componentes que integran dicho espacio, determinar cuál es la situación y posición de un objeto o de varios así como de sí mismo en el espacio, que le permita calcular distancias y calcular o dirigirse hacia diferentes direcciones relacionadas con los desplazamientos.

Cambiando de plano en otro tipo de orientación, en este caso la temporal, encontramos a Lapierre y Aucouturier (1977) (citado en: Hernández Fernández, 2008) que definen la orientación temporal como la capacidad de percibir, comprender y operar cognitivamente con las características temporales de los acontecimientos.

Coherencia interna del trabajo ejecutado y desarrollado en conductas externas, como el modo de evolucionar en el propio trabajo o el ritmo corporal. Así define Santiago (1985) el concepto de ritmo. Santiago defiende que hay que trabajar para que el niño sea capaz de reproducir ritmos sencillos, tanto con desplazamiento como sin él durante el trabajo que se desarrolle en el ámbito de la psicomotricidad.

Finalmente, los conceptos de control postural y control respiratorio, los presento en esta comunicación según los estudios de Terán Flores (2011) en el primero y de Hernández Fernández (2008) en el caso del control respiratorio. Ambos conceptos, son de gran influencia en toda actividad que realice el niño en torno a la psicomotricidad y especialmente el control postural, ya que un correcto control postural garantizará minimizar posibles lesiones en el niño con el paso del tiempo. El control postural la define Terán Flores (2011) como la postura que el niño tiene que adaptar en cada situación motriz determinada para facilitar las actividades o ejercicios que se realicen. Mientras que Hernández Fernández (2008), complementa todos los componentes citados de la psicomotricidad con la importancia de un correcto control respiratorio, ya que la respiración está presente en cada una de las actividades motrices que realice el niño. Hernández resalta que muchos problemas que aparecen en el niño en el ámbito psicomotriz están muy relacionados con un deficiente control respiratorio, por lo que la respiración se convierte en un elemento nuclear de trabajo en las sesiones de psicomotricidad con los niños, tanto desde la vertiente de cómo es el proceso respiratorio hasta la automatización del proceso.

Que el niño trabaje, desarrolle y adquiera un correcto control sobre estos elementos, ya es un aspecto muy importante para el desarrollo de su inteligencia interpersonal, tal y como desarrollará en esta comunicación. Como adelanto, el poseer estos componentes y ser capaz de dominarlos, va hacer posible que el niño sea capaz de comunicarse mejor con sus iguales por ejemplo, sea capaz de expresar por medio de su cuerpo de una manera eficaz o como es capaz de controlar sus emociones ante los diferentes acontecimientos que el niño va a vivir. En definitiva, expondré como el niño va ser capaz de gracias a un correcto desarrollo psicomotriz, puede llegar a socializarse de una manera más eficiente.

El largo camino de la Psicomotricidad.

Hasta el conocimiento y concepción actual que la psicomotricidad tiene, la importancia en el aula y el trabajo con los infantes o los diferentes estudios que se realizan en torno a este ámbito, la psicomotricidad ha sido abordada, como ya hemos adelantado en su conceptualización, por diferentes autores y desde diferentes esferas para llegar hasta el concepto actual de la psicomotricidad y de la importancia que tiene y se le da en el trabajo de aula con los niños para su desarrollo integral y no solo con fines terapéuticos. Para tener una visión más global del concepto y su evolución, se abordarán los estudios y enfoques de diferentes autores que parten desde las teorías de Henri Wallon hasta Guilmain y pasando por Picq y Vayer.

Henri Wallon (1879-1962), psicólogo, es uno de los teóricos que más ha abordado la psicomotricidad. Wallon (1976) define la psicomotricidad desde un punto de vista no únicamente biológico y fisiológico, punto de vista que aborda aspectos como la mecánica del movimiento, sino también desde la esfera de los procesos psíquicos y cognoscitivos de la persona o el desarrollo social del niño, lo que aporta una definición muy completa en la época.

Wallon destaca tres componentes importantes que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la psicomotricidad tal y como él la defiende: movimiento (expresión psíquica de la vida del niño que configura su personalidad). El tono (relacionado con la vida en reposo y con la

vida en relación con los otros y el entorno y donde el tono es capaz de modular sus emociones y actitudes en interacción con el ambiente) y finalmente el gesto (aspecto inscrito en la personalidad y que permite al niño conocer nuevas sensibilidades).

Para Wallon (1976), el movimiento es tan importante en el niño y en su desarrollo que los estadios de su teoría se basan en el movimiento del niño. Estos estadios son los siguientes:

- Estadio de la impulsividad motriz (0-6 meses).
- Estadio emocional (6 meses a 1 año).
- Estadio sensoriomotor y proyectivo (1 a 3 años).
- Estadio del personalismo (3-6 años).
- Estadio categorial (6 a 11 años).
- Estadio de la pubertad y la adolescencia (A partir de los 12 años).

Wallon, es por tanto un defensor que la motricidad es uno de los elementos más importantes de la vida intelectual, y pone la motricidad como uno de los elementos fundamentales en el trabajo y desarrollo dentro la educación. La vinculación que Wallon hace entre lo intelectual y lo motriz solo confirma los beneficios que para el niño tiene el trabajo de la psicomotricidad desde edades tempranas.

Otro de los grandes autores dentro del ámbito de la actividad física y que ha abordado en profundidad la psicomotricidad, es Jean Le Boulch (1924-2001), profesor de educación física y médico que dio una importancia primordial al movimiento como instrumento educativo de primer orden. Le Boulch (1979), trabajó y desarrolló su labor educativa a través del movimiento y mostrando las bondades que tiene dentro del ámbito educativo formal, permitiendo un aprendizaje más fácil de aquellas habilidades básicas, y no solo motrices, que el niño tiene que adquirir a lo largo de su desarrollo.

Para todos nosotros que vivimos dentro del ámbito educativo a través del movimiento, no podemos olvidar su obra *La educación por el movimiento*, la psicocinética, explicando dicho concepto como “*un método general de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas sus formas*”. (Le Boulch, 1979, p.17). Un autor clásico, una afirmación clásica, que los especialistas de la educación física siempre tenemos como referencia inicial. A través de su método psicocinético, trabajó una educación integral del niño partiendo y teniendo en cuenta los comportamientos motores de los niños para condicionar otros aprendizajes. Igualmente, la psicocinética lo convierte en un instrumento que favorece la resolución de problemas que le surgen al niño en el ámbito escolar y ayudar a que el niño este también desarrollado en el plano cívico, ético y de aprovechamiento de su tiempo de ocio, lo cual, llevaría al niño a ser una persona con una personalidad definida y desarrollada e integrado en la sociedad.

Una vez más, podemos ver una estrecha interrelación entre los contenidos de este autor y el desarrollo de la inteligencia interpersonal que desarrollaré en apartados posteriores. Le Boulch trabaja sobre los aspectos interpersonales gracias al desarrollo de su método y de aplicación en todos los aspectos de la vida del niño y como un miembro más de la sociedad en la que se desenvuelve.

El tercer autor al que quiero hacer referencia en esta comunicación y siguiendo el barrido histórico de la psicomotricidad, es Jean Piaget, una referencia en el ámbito educativo y que, como en los anteriores autores, mostraba en sus teorías la importancia del movimiento y el desarrollo psicomotriz para un correcto desarrollo del infante.

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo, epistemólogo y biólogo de gran influencia en la educación, fue de reconocido prestigio por las aportaciones de sus estudios en los periodos de la infancia de los niños y desarrollar la teoría constructivista para el desarrollo cognitivo de los niños, desarrollo en el que Piaget daba una gran importancia al desarrollo motor por medio del movimiento y apoyándose en las experiencias y el entorno del niño.

Para Piaget (1969), toda persona posee una herencia biológica que condiciona la inteligencia de la persona. Sin embargo, no por ello desdeña la coexistencia de otros factores como la exploración, la curiosidad, el juego, la estimulación y la experiencia (factores ambientales) que no es que pueden afectar el desarrollo cognoscitivo del niño, sino que de echo tienen una gran influencia en dicho desarrollo.

En todo este proceso, Piaget (1982) afirma que la adaptación del niño a todos estos aprendizajes es fundamental, desarrollando dos conceptos que tienen una importancia no solo en el ámbito motriz, sino en el ámbito cognoscitivo, ya que explica como una persona es capaz de interiorizar nuevos aprendizajes. Estos conceptos son asimilación y acomodación.

La asimilación es la utilización del medio externo por el niño con el fin de alimentar sus esquemas hereditarios o adquiridos, es decir, incorporar a esquemas ya existentes nuevos contenidos o ideas. Mientras que la acomodación es un proceso a través del cual se pueden adaptar o cambiar los esquemas ante las exigencias del ambiente. Ambos procesos permiten adaptar y estructuras los nuevos aprendizajes para el desarrollo integral del niño de una manera equilibrada.

Como autores anteriores, Piaget (1982) distingue diferentes estadios en el desarrollo de las estructuras cognitivas citadas en su teoría, estadios con una estrecha relación con el desarrollo de la afectividad y de la socialización del niño. Estos estadios son:

- Estadio sensorio-motor (0-2 años).
- Estadio preoperatorio (2-7 años).
- Estadio de operaciones concretas (7/8-12 años).
- Estadio de la inteligencia formal (12-16 años).

El desarrollo de la teoría de la educación dinámico – vivenciada, es fruto del trabajo desarrollado por Lapiere y Aucouturier (1977), profesores de educación física, que hacen su apuesta teórica y desarrollo de su trabajo basada en la educación vivenciada, es decir, que el movimiento se convierte en el principal medio de aprendizaje y proporcionar el paso de la

vivencia motriz a lo abstracto. Es una pedagogía del respeto basada en el análisis, la escucha y la observación del movimiento respetando la libertad del niño en su desarrollo, por lo que el papel de los educadores pasa a un segundo plano asumiendo dicha libertad y debiendo adaptar las enseñanzas a los niños, sus ritmos y necesidades, con el fin último, una vez más, del desarrollo integral del niño y de fomentar aún más la autonomía del niño.

Lapierre y Aucouturier (1977) se basan también en otros principios como la pedagogía del descubrimiento y el juego espontáneo, este último de vital importancia para estos autores, ya que el juego espontáneo permite descubrir su entorno, expresar como se sienten e interactuar con su propio cuerpo, con los objetos y con otros iguales de una manera libre y sin condicionantes.

Estos postulados se organizan siguiendo unas fases en la acción que desarrollan los niños. En primer lugar parten de una experiencia vivida de forma espontánea, libre y corporal donde el papel del maestro es la de sugerir. Posteriormente, deberán averiguar posibilidades de expresión mediante el cuerpo para finalmente que adquiera un concepto de pleno significado, consciente o inconscientemente, y que integran plenamente entre el resto de sus aprendizajes.

La Educación psicomotriz según Picq y Vayer (1985), es otra de las corrientes más abordadas en las últimas décadas en el ámbito psicomotriz y con más repercusión en el ámbito de la educación física escolar. Sus postulados se apoyan en que la educación psicomotriz es opuesta a la educación y reeducación física tradicional. Definen sus postulados como *“una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño”* (Picq y Vayer, 1985).

Son los precursores de cambios terminológicos importantes y relacionados con la discapacidad intelectual, queriendo denostar conceptos tan despectivos como deficiencia o retraso mental y sustituirlo por conceptos menos despectivos tales como inadaptación, donde apuestan en estos casos por una educación donde predomine lo motriz y psicomotriz. Además, resaltan aspectos tan importantes como el esquema corporal, el niño ante el mundo de los objetos y el niño ante el mundo de los demás.

E. Guilmain, discípulo de Wallon, defiende que la psicomotricidad tiene un papel nuclear en el ámbito educativo así como también lo tiene en la actividad física y por supuesto en los aspectos terapéuticos, ideal en el momento de uso de la psicomotricidad. Como otros autores, también da un peso importante dentro de la psicomotricidad el papel que las emociones desempeñan en el desarrollo integral del niño y en el trabajo dentro del ámbito de la psicomotricidad.

Para finalizar con los grandes autores que han desarrollado el trabajo de la psicomotricidad en la escuela y alejada de la vertiente terapéutica o al menos complementaria, es importante señalar en esta comunicación a Vítor Da Fonseca (1996). Da Fonseca, coincidiendo con sus colegas y haciendo referencia a los autores anteriores, de nuevo pone el énfasis en la necesidad de la psicomotricidad para que el niño tenga un desarrollo integral y reciba una educación global que abarque todos los aspectos del infante. Para ello, Da Fonseca se centra en la defensa de su teoría en aspectos filogenéticos y ontogenéticos de la persona como factores influyentes en la psicomotricidad del niño.

Da Fonseca defiende que la motricidad y la socialización son dos aspectos de las personas que tienen una estrecha relación y no puede separarse en su desarrollo, ya que lo motriz tiene una gran dependencia, según Da Fonseca, con el medio social que rodea al niño, por lo que una vez más podemos encontrar la defensa de las relaciones sociales del niño y su evolución como un aspecto importante para el desarrollo cognitivo.

La inteligencia: conceptualización y tipos de inteligencia.

Son muchas y muy variadas las definiciones que podemos encontrar en la literatura especializada sobre el concepto de inteligencia, desde las más sencillas y básicas como ser una capacidad de resolver problemas o ser una habilidad, destreza y experiencia.

La palabra inteligencia proviene del latín *intelligentia* y está compuesta por los vocablos “inter” que significa entre y “eliger” que significa elegir, concediendo a la palabra el significado “saber elegir”. Por tanto, la inteligencia hace posible la elección de las opciones más adecuadas en el momento de resolver problemas de la manera más eficiente posible.

Este concepto, como veíamos en el concepto de psicomotricidad, ha evolucionado con el transcurso de los tiempos, y es ya indudable que no podemos seguir hablando de inteligencia en abstracto o como una única inteligencia la que posee el ser humano y denominada durante muchos años como el factor “g”, sino que existe un consenso extendido entre los especialistas que el ser humano posee y desarrolla diferentes inteligencias a lo largo de su vida. El concepto ha evolucionado hacia un aspecto global del ser humano que permite valorar la inteligencia de manera más real, tangible y no únicamente con su punto de mira en las posibilidades de adquisición de conocimientos, sino en cómo podemos poner en práctica esos conocimientos para resolver problemas.

Es por ello, que esta comunicación está centrada en el concepto que ha trabajado y desarrolla Gardner (2005), que aporta una visión novedosa de la inteligencia para abandonar la “visión uniforme” que la escuela ha creado de la inteligencia y donde los contenidos que en la institución se trabajan dejan paso a una visión más globalizada de la inteligencia, de su influencia y su desarrollo en las personas. Esta nueva perspectiva con una visión pluralista, reconoce facetas muy distintas de la cognición, asumiendo que cada persona posee un potencial cognitivo diferente al resto de personas y que en ocasiones, pueden responder de diferente manera ante los diferentes estilos de cognición que nos podemos encontrar en la adquisición de conocimientos o en el proceso de aprendizaje dentro de la escuela. Se crea así la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.

Inteligencias múltiples de Howard Gardner.

Howard Gardner, revolucionó el ámbito de la educación y psicología con las aportaciones y el nuevo paradigma que crea con el desarrollo de las inteligencias múltiples. Gardner (2005) define la inteligencia como la capacidad del ser humano tanto para resolver problemas como para elaborar productos, proponiendo como ya adelantaba un enfoque mucho más pluralista de la mente hasta el momento y que reconoce facetas diferentes de la cognición, es decir, tiene en cuenta los distintos potenciales cognitivos de las personas, aspecto hasta la fecha que no había tenido un papel importante en el ámbito de la psicología.

Pretende erradicar los tan “etiquetantes” test de inteligencia, que no tenían otra finalidad que etiquetar, ponderar y en muchos casos segregar a los niños en función de los resultados obtenidos en dichos test, sin tener en cuenta los procesos cognitivos que el niño utiliza para la resolución de problemas, los estilos de aprendizaje u otros factores contextuales importantes en el desarrollo de la inteligencia humana. Gardner (2005) se apoya en un elemento tan básico de la evaluación como es la observación y poder obtener una gran información de cómo desarrollan aplican y desarrollan diferentes capacidades para la resolución de problemas, no solo en el ámbito educativo, sino también en la vida cotidiana. Los intereses personales, las capacidades, los estilos de aprendizaje... se convierten en elementos clave para el desarrollo de la inteligencia, aspectos que hasta este momento no habían estado muy presentes para poder valorar la inteligencia, y como aprende el ser humano, garantizando así mayores posibilidades de éxito ante las tareas que la persona debe desarrollar y conseguir el éxito en ellas.

Para Armstrong (2006) el éxito de este nuevo punto de vista de la inteligencia aportada por Gardner, radica fundamentalmente en que todo ser humano posee todas las inteligencias y no limita una única inteligencia a una persona concreta, sino que toda persona posee capacidades que desarrollaran en mayor o menor medida las ocho inteligencias propuestas por la teoría de Gardner. Además, cree que esta teoría está bien sustentada porque la mayoría de los seres humanos pueden desarrollar cada una de las inteligencias hasta llegar a alcanzar un buen nivel de competencia, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios, recibamos estímulos correctos que posibiliten dicho desarrollo y una formación apropiada.

Según Gardner (2005), cuando el niño comienza la escolarización el infante ya posee diferentes capacidades, y es posible que en la escuela desarrolle unas capacidades más que otras fruto de la propia institución educativa, pero no por ello el niño solo tiene una única inteligencia. Para ello, Gardner nos invita a todos los maestros y profesores a que utilicemos el instrumento de la observación para conocer cómo se comportan o el tipo de juego que eligen nuestros alumnos, ya que nos dará información valiosísima de cómo quieren nuestros alumnos aprender y que inquietudes tienen.

La teoría de las inteligencias múltiples permite que la escuela pueda posicionarse en una visión individualizada de los alumnos, aunque bien es cierto que las políticas educativas actuales de nuestro país y las ratios actuales de las escuelas hagan ciertamente difícil esta misión.

Howard Gardner comenzó el desarrollo de su teoría con siete inteligencias de las ocho actuales que desarrolla ahora en su teoría, pero todas ellas con la misma importancia sin valorar unas sobre otras. Sus ocho inteligencias múltiples y apoyadas por el trabajo desarrollado por Armstrong (2006) son las siguientes:

- Inteligencia lingüística: capacidad de usar las palabras de un modo eficaz, puede ser de forma oral o escrita. Este tipo de inteligencia estaría más desarrolladas en personas que se dedican por ejemplo a la escritura o los periodistas.

- Inteligencia lógico-matemática: el uso de números de forma eficaz y de un buen razonamiento. Este tipo de inteligencia está más desarrollada en personas que ejercen profesiones como matemáticos o científicos.

- Inteligencia espacial: capacidad de observar el mundo de una forma muy precisa, de representar de manera gráfica ideas visuales y de orientarse adecuadamente en el espacio. Los ejemplos más claros de desarrollo de esta inteligencia son los arquitectos o bien los delineantes.

- Inteligencia musical: capacidad de diferenciar, expresar, transformar y percibir formas musicales, como los músicos o compositores musicales.

- Inteligencia cinético-corporal: facultad de dominar el cuerpo para expresar ideas, emociones, sentimientos... y tener habilidad de utilizar las manos para crear o transformar objetos. Esta inteligencia estará más desarrollada en los deportistas, actores o en nuestra amada profesión, los maestros y profesores de educación física.

- Inteligencia interpersonal: es la inteligencia en la que centraré los siguientes apartados de esta comunicación. Es la capacidad de ver, apreciar y distinguir los sentimientos, intereses, estados anímicos, intenciones y motivaciones de los seres humanos, la sensibilidad hacia nuestros iguales y diferenciar las señales interpersonales para poder ofrecer una respuesta acorde a esas señales. Algunos ejemplos de profesiones que tendrían más desarrollada esta inteligencia serían los políticos o un maestro, pero la importancia que le otorgo en esta comunicación es nuclear, ya que es la inteligencia que más y mejor hay que desarrollar para saber vivir y convivir en sociedad.

- Inteligencia intrapersonal: capacidad de formar un modelo ajustado de uno mismo y ser capaz de utilizarlo de forma eficaz en la vida, como puede ser un psicoterapeuta o un líder religioso como el Papa.

- Inteligencia naturalista: reconocer y catalogar especies de flora y fauna y mostrar sensibilidad hacia los fenómenos naturales. Los mejores ejemplos de personas con profesiones relacionados con la biología o veterinarios.

Centrándonos un poco más en la inteligencia que nos ocupa, la inteligencia interpersonal, Gardner (2005) la define como la capacidad del ser humano para entender a los otros, así como también, conocer sus motivaciones o como trabajar con los demás de forma cooperativa. Igualmente, es la que permite que diferenciamos distintos estados de ánimo en otras personas, temperamentos e intenciones. En su teoría, aporta que las recientes investigaciones cerebrales han aportado que los lóbulos frontales tienen una labor fundamental en el desarrollo de la inteligencia interpersonal y que posibles anomalías en el funcionamiento de estas zonas del cerebro provocan modificaciones en la personalidad de la persona.

Gardner también apunta como factores, no biológicos pero de gran influencia en el desarrollo de esta inteligencia por debajo de lo esperado, dos posibles experiencias que pueden mermar el desarrollo de esta inteligencia. Uno de ellos es una experiencia tan traumática para el niño como es la pérdida de la figura materna o la relación con ella en el periodo de la infancia, o bien, la ausencia de interacción social con otras personas, sea por el motivo que sea. Estas

experiencias basadas en la ausencia de vínculos afectivos, el amor y la ternura, son básicos y esenciales durante los primeros años de vida de un niño.

Armstrong (2006) además añade, que para un correcto desarrollo de la inteligencia interpersonal es necesario que desde la institución educativa se propongan actividades grupales que requieran participación e implicación y que la interacción del maestro se lleve siempre a cabo de forma dinámica y participativa

Psicomotricidad e inteligencia interpersonal.

La apuesta de esta comunicación es mostrar la gran importancia que la psicomotricidad tiene en la escuela para el desarrollo de la inteligencia interpersonal. El aula de psicomotricidad debe convertirse en un espacio proclive para hablar con el cuerpo y su movimiento, hablar de relaciones, afectos, sentimientos o emociones, coordinando gestos para ajustarlos a sus iguales, desarrollar movimientos, afianzar posturas correctas, ya sea por imitación o de manera espontánea. Debe convertirse en un lugar donde cada niño pueda expresarse y desarrollar su propio movimiento según sus inquietudes, afinidades, ritmos, posibilidades... y desarrollando sus habilidades motrices, perfeccionándolas, sirviendo de modelos, ayudando, creando, imaginando juntos e integrando gran variedad de materiales a los juegos. Todo ello, con el apoyo y guía del maestro, pero sin llegar a dirigir su trabajo de manera global.

El maestro es el máximo responsable para que se pueda diseñar un espacio que dé lugar a relaciones, vínculos e intercambios entre iguales a la vez que proporcionen grandes posibilidades de movimiento y de acción. En efecto, la inteligencia interpersonal y la psicomotricidad están especialmente relacionadas o unidas, y, por tanto, es posible desarrollar una a través de la otra y viceversa.

Para que todo esto pueda ser una realidad en el aula, es necesario que el espacio sea un entorno rico de aprendizaje, motivante y con inmensas posibilidades de movimiento. Donde los niños enriquezcan sus fortalezas a través del movimiento o puedan aprender otras fortalezas diferentes gracias a la interacción con el medio y sus compañeros, y por supuesto, teniendo como mejor vía para hacerlo el juego. Asimismo, a través del espacio y los materiales hay que procurar crear un clima de movimiento libre y juego espontáneo que de situaciones que exijan estrategias de intercambio, negociación, diálogo, resolución de conflictos así como crear las circunstancias necesarias que ayude al niño a comprender a los demás, pedir permiso, convencer a otro/a para algo, distinguir estados de ánimo o intenciones y un largo etcétera.

La escuela, precisamente, es el lugar idóneo donde encontrar muchos niños que pueden destacar en las áreas académicas pero tener increíbles dificultades en las áreas y tareas de relación o trabajo colaborativo, o simplemente, en la relación con cualquier miembro de la comunicación educativa.

La psicomotricidad enriquece los movimientos y la socialización desde que un niño nace hasta llegar a su completo desarrollo como persona. Aprenderá a controlar su cuerpo y poco a poco también se irán estableciendo interacciones entre el conocimiento, emoción y movimiento al igual que su capacidad para comunicarse y relacionarse con su entorno y el mundo que le rodea. Por medio de la psicomotricidad los niños/as tienen la oportunidad de empezar a construir su personalidad y desarrollar lo intelectual, corporal y social.

Con todo ello, también podemos destacar la importancia de la psicomotricidad para establecer relaciones con otras personas que no sean sus iguales, ser capaces de empatizar (a pesar que el nivel de abstracción es elevado en este ámbito) o ser sensibles a los estados de ánimo, intenciones, deseos y emociones de los demás, todas ellas capacidades que componen la inteligencia interpersonal y que entre otras muchas facetas de la vida de la persona, serán nucleares por la toma de decisiones importantes a las que tendrá que hacer frente: elecciones de amigos o descartar personas “tóxicas” en sus relaciones, o que incluso pueda ser la causa tanto de éxitos académicos como profesionales.

Este posicionamiento no viene más que a reforzar la idea de los autores citados en los que ofrecían a la psicomotricidad una gran importancia en el desarrollo integral del niño, teniendo presente las características motrices, pero también las psicoafectivas. En otras palabras, beneficia al infante porque ayuda a adquirir destrezas (no refiriéndome solo a lo motriz) y esto hará que sea consciente de sus logros, favoreciendo la formación de su autoestima y mejorando sus relaciones interpersonales. Igualmente, las actividades psicomotrices pueden promover otras habilidades importantes de la inteligencia interpersonal como puede ser el trabajo en grupo y el juego compartido, haciendo que el niño adquiera experiencias significativas que conllevan nuevos aprendizajes.

Bibliografía

- Armstrong, T. (2006). *Las inteligencias múltiples en el aula: Guía práctica para educadores*. Barcelona [etc.]: Paidós Ibérica.
- Aucouturier, B. y Lapierre, A. (1977). *La educación psicomotriz como terapia*, Bruno. Barcelona: Médica y Técnica.
- Berruezo, P. (2000). Hacia un marco conceptual de la psicomotricidad a partir del desarrollo de su práctica en Europa y en España. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 37, 21-33.
- Bottini, P. (2000). *Psicomotricidad: prácticas y conceptos*. Madrid: Miño y Dávila.
- Cogniot, G et al. (1981). *Introducción a Wallon: Wallon y la psicomotricidad*. Barcelona: Médica y Técnica. V I.
- Fonseca, V. d. (1996). *Estudio y génesis de la psicomotricidad*. Barcelona: INDE.
- Fonseca, V. d. (2008). *Manual de observación psicomotriz: Significación psiconeurológica de los factores psicomotores*. Barcelona: INDE.
- Freud, S (1938-1940). *Compendio del psicoanálisis*.
- Gardner, H. (2005). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Guilmain, E. (1981). *Evolución psicomotriz desde el nacimiento hasta los 12 años: Escalas y pruebas psicomotrices*. Barcelona: Médica y Técnica.
- Hernández Fernández, Á. (2008). *Psicomotricidad. Fundamentación teórica y orientaciones prácticas*. Santander: Ediciones de la Universidad de Cantabria.
- Lapierre, A. y Aucouturier, B (1977). *Educación vivenciada: De la vivencia a lo abstracto a través de la educación psicomotriz*. Barcelona, [etc.]: Editorial Científico-Médica.
- Lapierre, A. y Aucouturier, B. (1983). *Simbología del movimiento: Psicomotricidad y educación*. Barcelona [etc.]: Editorial Científico-Médica.
- Lapierre, A y Lapierre, A (1985). *El adulto frente al niño de 0 a 3 años: Relación psicomotriz y formación de la personalidad: Una experiencia vivida en la guardería*. Barcelona: Editorial Científico-Médica.
- Le Boulch, J. (1979). *La educación por el movimiento*. Barcelona: Paidós.

- Martín Domínguez, D. (2010). *La práctica psicomotriz en Educación Infantil y Educación Especial en la provincia de Huelva: valoración de los profesores.*
- Palacios González, J. (1980). *Psicología del niño: Una comprensión dialéctica del desarrollo infantil.* Madrid: Pablo del Río.
- Pastor Pradillo, J.L. (2007). Psicomotricidad. Situación y concepto actual. *Revista Digital Hispano Mexicana de la Educación Física y el Deporte.* 1 (3).
- Piaget, J (1969). *El nacimiento de la inteligencia en el niño.* Madrid: Aguilar.
- Piaget, J. (1978). *Psicología del niño.* Madrid: Morata
- Piaget, J. (1982). *La construcción de lo real en el niño.* Buenos Aires: Nueva Visión.
- Picq, L. y Vayer, P. (1985). *Educación psicomotriz y retraso mental: Aplicación a los diversos tipos de inadaptación.* Barcelona [etc.]: Científico - Médica.
- Ramos, F. (1979). *Introducción a la práctica de la educación psicomotriz.* Madrid: Pablo del Río.
- Santiago, P. (1985). *De la expresión corporal a la comunicación interpersonal: Teoría y práctica de un programa.* Madrid: Narcea.
- Sugrañes Justafre, E. y Ángel Ferrer, M. À. (2007). *La educación psicomotriz (3-8 años): Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: Una propuesta teórico-práctica.* Barcelona: Graó.
- Terán flores, A. (2011). *El uso del juego en el aula de psicomotricidad para los niños de 2 a 3 años en el "centro municipal de educación inicial" Cotocollao.* Guía para el docente.
- Viscarro, I. (2010). *Psicomotricidad: Juego y represento mis vivencias.* Tarragona: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Rovira i Virgili.
- Wallon, H. (1942). *Del acto al pensamiento.* Ensayo de psicología comparada. Buenos Aires: Psique.
- Wallon, H. (1976). *La evolución psicológica del niño.* Barcelona: Crítica.